

#26 2025

Perspectivas sobre o Acordo Econômico entre o Mercosul e a União Europeia: desafios e oportunidades para o setor produtivo brasileiro

Por Charles Pennaforte

Policy Brief

O Acordo entre o Mercosul e a União Europeia, negociado há mais de duas décadas, suscita uma questão central: representa ele uma oportunidade ou uma ameaça para o setor produtivo brasileiro e para as economias do bloco? O contexto atual da economia global combina interdependência e competição acirrada, o que exige estratégias equilibradas entre abertura e proteção produtiva. Argumentamos que o acordo traz tanto desafios quanto oportunidades, porque pode aumentar a vulnerabilidade da indústria nacional, reforçar a dependência de produtos primários, mas também criar oportunidades de integração produtiva, investimento e inovação.

(...) O primeiro desafio está relacionado à possível desindustrialização. A abertura comercial com economias altamente competitivas da União Europeia tende a expor fragilidades estruturais da indústria brasileira, marcada por altos custos de produção e baixa produtividade. (..)

O primeiro desafio está relacionado à possível desindustrialização. A abertura comercial com economias altamente competitivas da União Europeia tende a expor fragilidades estruturais da indústria brasileira, marcada por altos custos de produção e baixa produtividade. A redução tarifária pode reduzir a competitividade em setores como o automotivo e o químico. A defasagem tecnológica entre os blocos aprofunda as assimetrias produtivas, exigindo políticas industriais ativas para evitar perdas de emprego e retração industrial.

Brasiliano INTERISK

Inteligência em Riscos

www.brasiliano.com.br

Brasil - São Paulo

Telefone: + 55 11 5092-3626

E-mail: comunicacao@brasiliano.com.br

Angola - Luanda

Telefone: + 244 927 865 921

E-mail: adsantos@brasiliano.com.br

Outro desafio é o risco de o acordo reforçar o papel histórico do Brasil e de seus parceiros do Mercosul como exportadores de commodities. Apesar dos benefícios imediatos para o agronegócio, essa dependência limita o avanço tecnológico e a diversificação da pauta exportadora. É importante destacar que, sem políticas de inovação e agregação de valor, o bloco tende a permanecer em uma posição subordinada nas cadeias globais de valor.

Por outro lado, o acordo oferece oportunidades relevantes. A ampliação do acesso ao mercado europeu pode atrair investimentos estrangeiros diretos, impulsionar cadeias produtivas regionais e estimular a modernização tecnológica. A aproximação com a União Europeia pode favorecer a transferência de conhecimento e práticas sustentáveis, além de diversificar as parcerias comerciais do Mercosul. Economias menores do bloco, como Paraguai e Uruguai, podem se beneficiar da integração a cadeias europeias de valor, enquanto o Brasil pode fortalecer seu papel como líder regional.

Referências

- GUIMARÃES, S. P. (2007). Quinhentos anos de periferia: uma contribuição ao estudo da política internacional. Rio de Janeiro: 5.ª ed., Contraponto.
- RIBEIRO, Fernando J.; BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio; FARIA, Weslem Rodrigues. Avaliação dos impactos dos Acordos de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Brasília: Ipea, jan. 2023. (Dinte: Policy Brief: em questão, 25). DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/pbdinte25>.
- RIBEIRO, Fernando José da Silva Paiva; BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio; FARIA, Weslem Rodrigues. Avaliação dos impactos do acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Brasília, DF: Ipea, dez. 2023. (Dinte: Nota Técnica, 68).

Por outro lado, o acordo oferece oportunidades relevantes. A ampliação do acesso ao mercado europeu pode atrair investimentos estrangeiros diretos, impulsionar cadeias produtivas regionais e estimular a modernização tecnológica.

Em síntese, o Acordo Mercosul-UE apresenta uma combinação de riscos e oportunidades. Embora possa acentuar a vulnerabilidade industrial e reforçar a dependência primário-exportadora, também abre caminho para maior integração produtiva, atração de investimentos e atualização tecnológica. O sucesso do tratado dependerá da capacidade dos países do Mercosul de adotar políticas industriais, tecnológicas e ambientais que convertam a liberalização em desenvolvimento sustentável e competitivo de longo prazo.

CENEGRI

CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

2004

TORNE-SE UM PARCEIRO

Ao apoiar o Policy Brief, os patrocinadores ajudam a promover uma discussão multidisciplinar, promovendo debates transparentes entre renomados tomadores de decisão que leem e escrevem em uma plataforma crescente no Brasil e no exterior, com visibilidade e exposição de stakeholders cruciais.

Seja um patrocinador do Policy Brief LABGRIMA-CENEGRI-IIGS!

Para mais informações, entre em contato:
atendimento@cenegri.org.br

O Autor

Doutor em Relações Internacionais epla
Universidad Nacional de La Plata (ARG).
Professor de Geopolítica e coordenador
do Laboratório de Geopolítica, Relações
Internacionais e Movimentos
Antissistêmicos (LabGRIMA) da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Charles Pennaforte

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o *International Institute for Geopolitics & Security* (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são *think tanks* independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa nas áreas de Geopolítica e Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a UFPel.

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Como citar

PENNAFORTE, Charles. Perspectivas sobre o Acordo Econômico entre o Mercosul e a União Europeia: desafios e oportunidades para o setor produtivo brasileiro. Policy Brief, LabGRIMA/CENEGRI/IIGS, n. 25, p. 1-6, 2025.

Número atual

Policy Brief: Perspectivas sobre o Acordo Econômico entre o Mercosul e a União Europeia: desafios e oportunidades para o setor produtivo brasileiro, #26, 2025. LabGRIMA/CENEGRI/IIGS.

Policy Brief (Boletim de Geopolítica),
ISSN 2357-9455

Contato: atendimento@cenegri.org.br

Crédito das Fotos: Pexels/Canva

 10.5281/zenodo.17524319

